

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

TO'PLAMI

13-noyabr 2025-yil

СБОРНИК материалов

**международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"**

13 ноября, 2025 г

International scientific and scientific-technical conference

**“ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS”**

November 13, 2025

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 369 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

N. Gavrichenko – Vitebsk davlat veterinariya meditsinasi akademiyasi rektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Belorussiya Respublikasi)

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, agrar fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, agrar fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, agrar fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xojalepesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialarning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

СЕКЦИЯ 2. СЕЛЕКЦИЯ, ИННОВАЦИИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

QO‘ZILAR EKSTERERINING TURLI YOSH DAVRLARIDA O‘ZGARISHI HAMDA ONALARINING ETOLOGIK TIPLARIGA BOG‘LIQLIGI

Seytmusayeva Z.A¹., Orinbaeva Sh.O¹., Najimatdinov P.I¹., Xatamov A.X².

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali

²Qorako‘lchilik va cho‘l ekologiyasi ilmiy-tadqiqot instituti

Kirish. Ma‘lumki, turli zotga mansub qo‘ylar eksterer xususiyatlari bilan bir–biridan farq qiladi. Turli mahsuldorlik yo‘nalishlaridagi qo‘ylarda shakllangan o‘ziga xos eksterer xususiyatlari ularning shu yo‘nalishda maksimal mahsuldorlikka va sifatli mahsulot berishiga sharoit yaratadi.

Ta‘kidlash lozimki, eksterer qo‘ylar konstitusiyasining asosiy ko‘rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Ushbu ko‘rsatkich bir konstitusiya tipi ichida hayvonlarning o‘shish darajasini, go‘sh t mahsuldorligini baholash imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan eksterer xususiyatlar va turli yosh davrlarida ularning o‘shishi dinamikasini o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar tahlili. Fe‘l–atvor tiplari bo‘yicha bir–biridan farq qilgan qo‘ylar o‘shish va rivojlanish ko‘rsatkichlari bo‘yicha ham bir–biridan keskin farq qilgan. I fe‘l–atvor tipiga mansub to‘qlilar go‘sh t mahsuldorligini belgilaydigan ko‘krakdorlik indeksi va toskokrak indeksi bo‘yicha II va III tipdagi qo‘ylardan ustun bo‘lishi aniqlangan [2].

Hayvonlarni xo‘jalik foydali belgilarini takomillashtirishda va eng asosiysi ularning mahsuldorlik bo‘yicha irsiy imkoniyatlarini to‘liq yuzaga chiqarishda, aniqrog‘i ushbu imkoniyatdan to‘liq foydalanishda biologik ko‘rsatkichlari bilan bir qatorda, ularning etologik xususiyatlari ham muhim hisoblanadi.

O‘shish va rivojlanish umumiy rivojlanishning alohida jihatlarini aks ettiradi. tirik mavjudotning o‘shishi organizmning faol qismlarining vazni oshishi [13], o‘shish–tana vaznining ortishi, rivojlanish–hayvonning progressiv morfo-fiziologik o‘zgarishlarining yig‘indisi [6], organizmning rivojlanish jarayonida xo‘jayralar, to‘qimalar va organizmda bioximik, morfologik va funksional o‘zgarishlarning vujudga kelishi, o‘shish jarayoni esa xujayralarning bo‘linishi natijasida ularning vazni va hajmi hamda xujayralararo hosilalarning ko‘payishi orqali yuzaga keladi deyilgan [7].

Qoraqalpog‘iston sharoitida turli juftlash variantlarida qoraqalpoq sur qorako‘l qo‘ylarida ota-ona belgilarining avlodlarda rang va jun-ola sifati ko‘rsatkichlarining namoyon bo‘lish darajalari o‘rganilgan [8, 9]. Olingan natijalar o‘z navbatida avlodlarda o‘shish va rivojlanish xususiyatlarining yuzaga chiqishiga ham ta‘sir qiladi.

Shuningdek etologik korsatkichlarning qorako‘l qo‘ylarining o‘shish va rivojlanish hamda mahsuldorlik ko‘rsatkichlariga ta‘sirini aniqlash bo‘yicha majmuaviy tadqiqot ishlari olib borilgan [1, 5, 10, 11, 12].

Tadqiqot uslublari. Tadqiqot uchun har xil etologik tipdagi qorako‘l qo‘ylaridan iborat 3 ta tajriba guruhi shakllantirildi.

Qorako‘l qo‘ylarini I, II, III etologik tiplarga bo‘lib o‘tkazildi. Tadqiqotlar davomida turli etologik tipdagi qoraqalpoq sur qorako‘l qo‘ylaridan olingan avlodlarning rivojlanish ko‘rsatkichlari o‘rganildi.

Qo‘ylarni etologik tiplarga ajratishda oziqlanish-harakatlanish reaksiyasi hisobga olinadi [3].

Turli yoshdagi qo‘ylarning (tug‘ilganda, 4-4,5 oylikda, 12 oylikda, 18 oylikda) eksterer o‘lchamlari (yag‘rin balandligi, gavdaning qiya uzunligi, ko‘krak chuqurligi, kengligi va aylanasi, poycha aylanasi) o‘lchov tayog‘i va lentasi yordamida zootexniyada umum qabul qilingan formulalar orqali aniqlandi [4].

Tadqiqot natijalari. Qayd etilganlarni e‘tiborda tutgan holda turli etologik tipdagi qorako‘l qo‘ylardan olingan avlodlarning eksterer o‘lchamlarini va ularning yosh dinamikasini o‘rganish yo‘nalishida tadqiqot ishlari amalga oshirildi. Ma‘lumotlar 1-jadvalda umumlashtirilgan.

Boshqa yosh davrlarida ham shunga o‘xshash tendensiyani kuzatishimiz mumkin. Qayd etilgan natijalar qo‘zilarida eksterer xususiyatlarining shakllanishiga ta‘sir etishini ko‘rsatadi va bu holatni seleksiya jarayonida e‘tiborga olish maqsadga muvofiq.

Ma‘lumki, yosh davrlariga bog‘liq holda hayvonning eksterer xususiyatlari sezilarli o‘zgaradi. Embrional davrda ularda trubasimon suyaklar tez o‘ssa, postembrional davrda yalpoq suyaklarning o‘sish jadalligi keskin ortadi. Shu sababli hayvonlarning oyoqlari tug‘ilgan paytda uzun, gavdasi kalta bo‘ladi. Yosh kattarishi bilan ularning gavdasining tez o‘sib, rivojlanishiga gavdaga nisbatan oyoqlar uzunligi qisqarib boradi.

Natijalarga asoslanib aytish mumkinki, eksterer o‘lchamlari bo‘yicha qo‘zilar tug‘ilgan paytda birinchi tip qo‘ylari avlodlarining ustun bolishi bilan birga, keyingi yosh davrlarida bu ustunlikning asta sekin susayishi kuzatiladi. Ikkinchi va uchinchi tipdagi qo‘ylar avlodlari jadalroq o‘sa boshlaydi. Bunday jadallikning yag‘rin balandligi bo‘yicha ikkinchi va uchinchi guruh avlodlari foydasiga 1,0 va

Qo'ylarda eksterer o'lchamlari dinamikasi

Qo'ylarning etologik tipi	Olingan qo'zilar, bosh	Yosh davrlari	Qo'zilarning eksterer o'lchamlari, sm (X±S _x)					Poycha aylanasi
			Yag'rin balandligi	Gavdaning qiya uzunligi	Ko'krak chuqurligi	Ko'krak kengligi	Ko'krak aylanasi	
I tip	30	tug'ilganda	35,9±0,16	30,7±0,14	14,4±0,08	9,4±0,07	39,7±0,11	5,7±0,07
		4-4,5 oy	55,4±0,21	55,9±0,19	23,2±0,13	13,3±0,11	67,6±0,21	7,0±0,04
		12 oy	64,2±0,22	63,4±0,21	28,4±0,09	15,7±0,06	77,2±0,19	7,6±0,04
		18 oy	65,7±0,19	66,2±0,22	29,8±0,10	17,0±0,07	83,9±0,23	7,89±0,05
II tip	30	tug'ilganda	35,3±0,17 ^x	29,9±0,15 ^{x)}	14,1±0,06 ^x	9,2±0,05	39,2±0,10 ^x	5,6±0,06
		4-4,5 oy	54,8±0,20	55,6±0,21	22,9±0,13	13,0±0,11	67,1±0,17	6,8±0,04
		12 oy	63,9±0,21	62,9±0,20	28,2±0,11	15,4±0,06	76,8±0,21	7,5±0,05
		18 oy	65,1±0,18	65,9±0,21	29,3±0,12	16,8±0,08	83,3±0,20	7,7±0,03
III tip	30	tug'ilganda	34,9±0,14 ^{x)}	29,2±0,13 ^{x)}	13,9±0,07 ^{x)}	9,1±0,06 ^{x)}	38,9±0,09 ^{x)}	5,5±0,06 ^x
		4-4,5 oy	54,3±0,18	55,1±0,18	22,4±0,12	12,8±0,10	66,7±0,18	6,8±0,04
		12 oy	63,7±0,20	62,6±0,21	27,9±0,09	15,3±0,07	76,3±0,21	7,4±0,05
		18 oy	66,7±0,18	65,5±0,23	28,9±0,11	16,5±0,07	82,9±0,19	7,6±0,04

X-P<0,05; X)-P<0,001

1-rasm. Qo'zilarning turli yosh davrlaridagi eksterer o'lchamlari, cm

8,0 foizni, gavdaning qiya uzunligi bo'yicha 1,0 foizni, ko'krak kengligi bo'yicha 2,0 foizni, ko'krak aylanasi bo'yicha 1,0 foizni tashkil etishi aniqlangan.

Xulosa qilib aytganda, turli etologik tipdagi qorako'l qo'ylaridan olingan avlodlarda eksterer ko'rsatkichlari o'zaro farqlanib, birinchi etologik tipga mansub qo'ylardan olingan avlodlar tengqurlariga nisbatan ustunlik qilgan. Bu esa ular onalarining oziqlanish-harakatlanish darajasiga bog'liq bo'lib, ko'proq ozuqa moddalarini o'zlashtirgan sovliqlar me'yor darajasida o'sish va rivojlanish xususitlarini namoyon qilgan holda ular avlodlarida ham yuqori darajada namoyon bo'lishiga olib kelgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bobokulov, N., Khatamov, A., Abduzoirova, D., Yusupov, A., Urimbetov, A., & Olmasov, B. (2021). Meat productivity of sheep in Uzbekistan and its relationship with different factors. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 258, p. 04020). EDP Sciences.

2. Бобокулов.Н.А. Этологические основы и технологические премы повышения эффективности каракулеводства Узбекистана. Автореф. дисс. д-ра. с-х. наук. Ташкент. 2004. 39 с.

3. Зарытовский В.С., Лиев М.И., Емельянов Г.И. Этология овец. -М.: Агропромиздат, 1990. -141 с.

4. Кравченко Н.А. Разведение сельскохозяйственных животных. Изд-во сельхоз литературы, журналов и плакатов, 1963. 310 с.

5. Kh, Khatamov A. "Relationship of Karakul Sheep Productivity with Their Ethological Characteristics." *International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences* 1.6 (2021): 156-158.

6. Пшеничный П.Д. Проблемы роста и развития сельскохозяйственных животных. //Животноводство. –М., 1961. -№3. –С.28-31.

7. Свечин К.Б. Теория и практика современных направлений в исследованиях индивидуального развития животных //Животноводство. –М., 1963. -№10. –С.60-64.

8. Сейтмусаева, З., & Газиев, А. (2023). Уравненность расцветки ягнят каракалпакского сура, полученных от разных типов подбора. *Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов*, 1(1), 58–60. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/problems-desert-husbandry/article/view/24943>

9. Seytmusayeva Zuxra Abatbayevna, Gaziyeв Adxam. (2024). Qoraqalpoq sur qo'zilarida jun tolalari sifatining ota-onalar gul tipiga bog'liqligi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13860129>

10. Хатамов А. Х. Мясная продуктивность каракульских овец каракалпакского сура различных этологических типов //Овцы, козы, шерстяное дело. – 2018. – №. 4. – С. 26-26.

11. Хатамов А. Х., Бобокулов Н. А., Попова В. В. Оптимизация приемов выпаса каракульских овец каракалпакского сура разных этологических типов //современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования. – 2017. – С. 1411-1414.

12. Xatamov A. Turli etologik tipdagi qoraqalpoq sur qorako'l qo'ylarining tirik vazn ko'rsatkichlari va uning dinamikasi //Chorvachilik Va Naslchilik Ishi Jurnal. – 2019. – С. 11-12.

13. Шмальгаузен И.И. Определение основных понятий и методика исследований роста. //Рост животных. –М., 1935. –С.8-60.

СЕКЦИЯ 2. СЕЛЕКЦИЯ, ИННОВАЦИИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ		
54	<i>Bariş Atalay USLU İNEKLERDE SUNİ TOHURLAMA (ST) BAŞARISINI ETKİLEYEN NEDENLER</i>	151
55	<i>Турдубаев Т.Ж., Ибраев Р.А., Конурбаева А.К., Мадрахимов Ш.Н. СОСТОЯНИЕ ОВЦЕВОДСТВА КЫРГЫЗСТАНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ</i>	164
56	<i>Алимбеков С., Паржанов Ж.А., Ажиметов Н.Н. ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ КОРМА И ИХ ДИНАМИКА В ТКАНЯХ ОВЕЦ</i>	167
57	<i>Мадумаров А.К., Абдурасулов А.Х., Альмеев И.А., Мадрахимов Ш.Н. ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРА И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ТИПА КЫРГЫЗСКИХ ШЕРСТНЫХ КОЗ</i>	172
58	<i>Косимов М.А., Хамзаев Б.А., Абдуллоев С.Х., Турганбаев Р.Т. ТАДЖИКСКАЯ ШЕРСТНАЯ ПОРОДА КОЗ: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЕ</i>	177
59	<i>Косимов М.А., Гафуров А.Р., Рахматов Х.Г., Мадрахимов Ш.Н. ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА И УДРОЕВ МОЛОКА</i>	181
60	<i>Abuov S.Q., Jaňabaev T.B., Orinbaev S.B., Tanirbergenova G.K. GOLISHTIN ZOTLI SIGIRLARNING SUT MAHSULDORLIGINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH</i>	184
61	<i>Abuov S.Q., Jaňabaev T.B., Baltabaeva G.D., Turѓanbekova N.Q. QORA OLA VA GOLISHTIN ZOTIGA MANSUB BOLGAN SIGIRLARNING O'SISH VA RIVOJLANISH KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH</i>	186
62	<i>Alimbaev B.K., Ataniyazova Z.P., Abdivoxidov D. OROLBO'YI HUDUDIGA CHETDAN KELITIRILGAN TOVUQ KROSSLARINING TUXUM MAHSULDORLIGI</i>	187
63	<i>Alimbaev B., Menglimuratova Z. TOVUQLARNING TURLI DAVRDA SAQLANUVCHANLIGI</i>	189
64	<i>Alimbaev B., Oraqbaeva B. QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI SHARAOITIDA PARRANDALARNING SAQLASH USULLARINI MAHSULDORLIGIGA TA'SIRI</i>	190
65	<i>Aminova Sh.F., Abdurahimova M.J., Abdusattarova M.O. ASALNING KIMYOVIY TARKIBI VA INSON SALOMATLIGIDAGI AHAMIYATI</i>	192

66	<i>Aminova Sh.F., Kulbayeva D.I., Maxmudova D.S.</i> QISHLOQ XO'JALIGIDA CHANGLATISHDAGI ASALARILARNING O'RNI	193
67	<i>Atanazarov K.M.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI BARQAROR RIVOJLANISHIDA ER OSTI SUV SIFATI MUAMMOLAR	195
68	<i>Aytjanov P.T., Esimbetov A.T., Madрахимов Ш.Н.</i> СУТДОР ҚОРАМОЛЧИЛИҚДА ЭМБРИОНЛАРНИ КЎЧИРИБ ЎТКАЗИШ УСУЛИДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ (тахлилий)	197
69	<i>Dauletova Z., Orinbaeva B., Bazarbaeva S., Muratniyazova A.</i> АКВАКУЛТУРАДА БАЛИҚ YETISHTIRISHDA OZIQLANTIRISH TEXNOLOGIYASI	201
70	<i>Dauletova Z., Abdirasuliev A., Nastrov A., Berdimuratov A.</i> SUN'YI HOVUZLARDA БАЛИҚ ETISHTIRISHNING АНАМИЯТИ VA SAMARADORLIGI	202
71	<i>Досмухамедова М.Х., Ешмуратова Г.Ю., Кайнбергенов К.Ж.</i> ҚОРАҚАЛПОГ'ИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ШАРОИТИДА ТУРЛИ САҚЛАШ УСУЛЛАРИДА ПАРВАРИШЛАНГАН АНГУС ЗОТЛИ БУҚАЛАРНИНГ ГЕМАТОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИ	202
72	<i>Dosmuxumedova M., Kojambergenova K.K.</i> GO'SHT YO'NALISHIDAGI LIMUZIN ZOTIGA MANSUB BUZOQLARNING O'SISHI VA RIVOJLANISHIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	206
73	<i>Embergenova D., Tañirbergenova G., Embergenova G.</i> GÓSH JÓNELISINDEGI TAWIQ KROSSLARINIŇ ÓSIW HÁM RAWAJLANIW KÓRSETKISHLERI	209
74	<i>Embergenova D., Niyetullayev S., Berikbaeva K., Babajanova R.</i> QOYLARDIŇ JÚN QIRQIMI	211
75	<i>Madрахимов Ш.Н., Mamatov X.A., Aitjanov R.T., Nuraddinova M.E., Nuratdinova U.S.</i> SANOAT ASOSIDA CHATISHTIRISHDAN OLINGAN TURLI GENOTIPGA MANSUB SIMMENTAL ZOTLI BUQACHALARINING BO'RDOQILASH DAVRIDA TIRIK VAZN KO'RSATKICHLARI	213
76	<i>Madрахимов Ш.Н., Mamatov X.A., Кошенова У.К., Калиев Б.А.</i> ТУРЛИ ГЕНОТИПГА МАНСУБ СИММЕНТАЛ ЗОТЛИ БУҚАЧАЛАРНИНГ ЭКСТЕРЬЕР КЎРСАТКИЧЛАРИ	218
77	<i>Mamatov X.A., Ubaydullaeva G., Allamuratova B., Jumanazarova G.A.</i> O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MINTAQASIDAGI ILIQ VA CHUCHUK SUV HAVZALARINING TAVSIFI	222

78	<i>Mamatov X.A., Abdiraxmanova B.J., Turgangaliyeva G.K.</i> BROYLER JO'JALARINI SAQLASH VA PARVARISHLASH	224
79	<i>Mamatov X.A., Usmonova J.S., Hasanbayev T.I.</i> PARRANDALARNING TUXUM MAHSULDORLIGI, TUXUM SIFATINI BAHOLASH	226
80	<i>Mamatov X., Seydanov I., Kalniyazova A.</i> QORAMOL SUT MAHSULDORLIGINI OSHIRISHDA ILIMIY YONDASHUVLAR	228
81	<i>Nametov A.L., Keunimjaeva M., Taubaeva Sh., Aminov I.</i> PARRANDA TUXUMLARIDA EMBRIONLARNI O'SISH VA RIVOJLANISHI	232
82	<i>Turganbaev R.U., Iskenderov U.A.</i> QORAQALPOQ SUR QO'ZILARNING YOSHI DINAMIKASIDA EKSTERER KO'RSATKICHLARI O'ZGARISHI	234
83	<i>Турганбаев Р.У., Жолдасбаев Б.А., Оринбаев Б.П.</i> “КОББ-500” БРОЙЛЕР КРОССИНИНГ ГЎШТ МАҲСУЛДОРЛИГИ	237
84	<i>Turgunbaev R.U., Umirov N.D.</i> BROILER GO'SHTINI YETISHTIRISHDA GERMANIYA TAJRIBASI	239
85	<i>Turganbaev. R.U., Erkinova G.X.</i> SIMMENTAL PARODASINIŇ KELIP SHIŒIWI, ONIMDARLIŒI HĂM BIOLOGIYALIQ QĂSIYETLERI	241
86	<i>Toreshova A.U., Ajimuratov A.P.</i> ECHKILARNING TURLI DAVRLARIDAGI SUT MAHSULDORLIGI	243
87	<i>Торешова А.У., Хожамбергенова Н.</i> ЭЧКИ СУТИНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ	246
88	<i>Pleubayeva Z.S., Yakupbaeva N.J., Kunnazarova U.B.</i> ONA ASALARI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI	249
89	<i>Seytmusayeva Z.A., Orinbaeva Sh.O., Najimatdinov P.I., Xatamov A.X.</i> QO'ZILAR EKSTERERINING TURLI YOSH DAVRLARIDA O'ZGARISHI HAMDA ONALARINING ETOLOGIK TIPLARIGA BOG'LIQLIGI	250
90	<i>Seytmusayeva Z.A., Sultamuratova H.M.</i> QO'YLARNING TIRIK VAZNI BO'YICHA IRSIY DIFFERENSIYASI VA SELEKSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	255
91	<i>Sultonov Yu.F., Utegenov Sh.I., Orinbaev B.P.</i> QORAMOLCHILIK SOHASIDA SUT ISHLAB CHIQRISHNI RIVOJLANTIRISH: MUAMMOLAR VA INNOVATSION YECHIMLAR	257

92	<i>Уримбетов А.А., Нормакматов О.З., Оралбаева Ш.К.</i> ҚОРАҚАЛПОҚ СУР ҚОРАКЎЛ ҚЎЧҚОРЛАРИДА ГЎШТ МАҲСУЛДОРЛИГИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ	259
93	<i>Urimbetov A.A., Qurbaniyazov S.S., Saparbaev Q.E.</i> SUR QORAQALPOQ NASLIY TIPIDAGI QO'ZILARDA RANG-BARANG TUSLARINING SHAKLLANISHI VA IFODALANISH XUSUSIYATLARINI TAHLIL QILISH	260
94	<i>Urimbetov A.A., Kalimbetova A.K.</i> ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ШАРОИТИДА СУР ҚОРАКЎЛ ҚЎЙЛАРИНИНГ ЎСИШ СУРЪАТИ ВА РИВОЖЛАНИШ КЎРСАТКИЧЛАРИ	262
95	<i>Уримбетов А.А., Зарипбаев С.К.</i> БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЕДЕНИЯ СУР КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА	264
96	<i>Raximov M.A., Toshtemirova Sh.Sh., Madraximov Sh.N., Atamuratova U.</i> ASALARILARNING ZARARKUNANDALARI VA ULARGA QARSHI KURASH CHORALARI	267
97	<i>Raximov M.A., Ahlidinova J.H., Madraximov Sh.N., Dawletmuratova G.</i> ASALARILAR YORDAMIDA QISHLOQ XO'JALIK EKNLARINI CHANGLATISHNING SAMARADORLIGI	272
98	<i>Yangiboyev A.E., Yusupov O.Y., Ziyodov O.O., Xasanov E.B.</i> TAJRIBADAGI QUYONLARNING SUT MAHSULDORLIGI (Toshkent viloyati sharoitida)	274
99	<i>Yangiboyev A.E., Xolbo'tayev I.R., Voroshilova F.A.</i> EKOLOGIK FAOL OZIQA QO'SHIMCHALARINING BROYLER JO'JALARINI O'SISH DINAMIKASIGA TA'SIRI	275
100	<i>Yangiboyev A.E., Xolbo'tayev I.R., Voroshilova F.A.</i> BROYLER JO'JALARIDA SO'YIM CHIQIMIGA PROBIOYOTIK PREPARATLARNING TA'SIRI	278